

ХИТОЙ ЧИГИТИ ВА МАҲАЛЛИЙ ЧИГИТЛАРНИНГ ЁҒ- МОЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДАГИ ТЕХНОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ

Шодиев Б.М.¹, Рахмонова О.А.²

^{1,2}Бухоро давлат техника университети, Ўзбекистон, Бухоро ш., Қ.Муртазоев кўч. 15,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637314>

***Аннотация.** Охирги йилларда Ўзбекистон шароитида етиштирилаётган Хитой уругидан олинган ва маҳаллий пахта техник чигитининг ёғ-мой ишлаб чиқаришдаги технологик самарадорлиги ўрганилди. Хитой чигитининг Ўзбекистонда қайта ишланиш жараёни таҳлил қилинди ва унинг ёғдорлик миқдори, қайта ишлаш самарадорлиги ва маҳсулот сифати таъсири баҳоланди. Мақолада Хитой чигитининг физик-кимёвий кўрсаткичлари ва маҳаллий чигитлар билан қиёсий таҳлили келтирилган.*

***Калим сўзлар:** Хитой чигити, маҳаллий пахта техник чигити, ёғ-мой ишлаб чиқариш, технологик самарадорлик, ёғдорлик миқдори, маҳсулот сифати, инновацион технологиялар.*

Кириш. Бугунги кунда озиқ-овқат хавфсизлиги, технологик самарадорлик ва импорт маҳсулотларнинг маҳаллий ишлаб чиқаришга таъсирини ўрганиш жаҳон миқёсида долзарб масалага айланмоқда. Айниқса, ёғ-мой саноатида хомашё манбаларининг турлича бўлиши қайта ишлаш технологияларининг самарадорлиги ва чиқувчи маҳсулотларнинг сифат кўрсаткичлари ишлаб чиқарувчи корхоналар учун муҳим аҳамият касб этади [1]. Ўзбекистонда пахта уруғи (техник чигит) маҳаллий равишда етиштирилади ва асосан маҳаллий навлар қайта ишлаш учун фойдаланилади. Аммо сўнгги йилларда Хитойдан олиб келинаётган пахта уруғлари, яъни экиш учун Хитой чигити илк бор мамлакатимизда синовдан ўтказилмоқда. Бу ҳолат унинг маҳаллий чигитлардан қай даражада фарқ қилишини, уни қайта ишлашда қўлланиладиган технологиялар ва самарадорлик кўрсаткичларини аниқлаш заруратини келтириб чиқармоқда [2].

Ишнинг мақсади Хитой техник чигитининг Ўзбекистонда қайта ишлаш жараёнини ўрганиш ва унинг ёғ-мой ишлаб чиқаришдаги технологик самарадорлигини таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот манбалари. Хитой чигитининг физик-кимёвий кўрсаткичлари, қайта ишлаш жараёнида олинаётган маҳсулотлар чиқиши ва сифати баҳо бериш, маҳаллий чигитлар билан қиёсий таҳлиллар, аниқланган фарқлар асосида технологик самарадорликни баҳолаш, агар зарур бўлса, амалга оширилаётган технологик жараёнлар ёки меъёрий ҳужжатларга ўзгартириш киритиш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш [3-5].

Тадқиқот усуллари. Хитой чигитининг Ўзбекистонда қайта ишланиш жараёнига тааллуқли бир қатор технологик параметрларни ўрганишга асосланган. Жумладан, Хитой чигити ёғдорлик миқдори бўйича маҳаллий чигитларга қараганда пастроқ эканлиги аниқланди. Олиб борилган тажриба ва таҳлиллар шуни кўрсатдики, Хитой чигити ёғдорлик миқдори 17–18% атрофида бўлиб, бу ҳозирги вақтдаги талаб меъёрларидан паст ҳисобланади. Бу ҳолат эса, ушбу чигитдан олинадиган мойни ишлаб чиқариш

самарадорлигини пасайтиради. Бирок, Хитой чигитидан етиштирилган, тайёрланган ва пахта тозалаш корхоналарида қайта ишлаш, яъни жинлаш ва линтерлаш жараёнларида чигит қобиғи устидаги ортиқча тук, майда момик, тукдорликнинг чигитдан осон ажралиши унинг ижобий сифатларини намоён қилмоқда. Маҳаллий пахта чигитини ўрганишдаги Хитой чигитида аниқланган фарқлар асосида, технологик самарадорлик юқори эканлиги ва қайта ишлаш самарадорлигини оширишга олиб келганлиги бўйича керакли таклифлар ишлаб чиқилди [6-7].

Технологик самарадорлик ва амалий таклифлар. Тадқиқотда технологик самарадорликни ошириш ва Хитой чигитига мослаштирилган янги технологияларни ишлаб чиқиш зарурати аниқланди. Шунингдек, Хитой чигитига мослаштирилган алоҳида технологик меъёрлар ишлаб чиқиш ҳам муҳим. Маҳаллий ва хорижий чигитлар ўртасида мой чиқиш микдоридagi фарқни инобатга олган ҳолда, қайта ишлаш жараёнига мослаштирилган алоҳида технологик йўриқномалар ва стандартларни шакллантиришни талаб этмоқда.

Тадқиқот натижалари бўйича қуйидаги амалий таклифларни тақдим этамиз:

1. Технологик меъёрлар ишлаб чиқиш: Хитой уруғлик чигитини қайта ишлаш бўйича алоҳида технологик меъёрлар ишлаб чиқиш.

2. Ҳукуматнинг тегишли норматив ҳужжатларини янгилаш: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 04.09.2008 йилдаги 200-сонли қарорига тегишли ўзгартириш киритиш.

3. Импорт чигит турларини қайта ишлашдан олдин лаборатория-синов тизимини жорий этиш: Импорт қилинган чигитларни саноат микёсида қайта ишлашдан аввал уларнинг мойлилик даражаси ва бошқа хусусиятлари бўйича экспресс таҳлиллар ўтказиш.

4. Ҳукумат, илмий муассасалар ва ёғ-мой ишлаб чиқарувчилар ўртасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш: Ҳамкорликни кучайтириш, янги технологияларни амалиётга жорий этиш.

Ҳудудий иқтисодий ривожланишга таъсири. Ҳудудий иқтисодий ривожланишда Хитой уруғлик чигитини қайта ишлашнинг аҳамияти катта. Бунинг натижасида қайта ишлаш цехлари ва ёғ-мой ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг фаоллиги ошади, маҳсулот ҳажми ва иш ўринлари кўпайишига сабабчи бўлади. Шунингдек, маҳаллий хомашёлардан юқори самарадорлик билан маҳсулот ишлаб чиқариш, иқтисодий ўсишга ва иш ўринларини кўпайтиришга хизмат қилади.

Хулоса. Ўзбекистонда Хитой уруғлик чигити ва маҳаллий чигитларнинг ёғ-мой ишлаб чиқаришдаги технологик самарадорлигини ўрганиш натижалари, бу соҳадаги ислохотлар ва янги технологиялар жорий этилишининг муҳимлигини кўрсатди. Амалий таклифлар ва норматив ҳужжатларга киритиладиган ўзгартиришлар ёғ-мой ишлаб чиқариш жараёнининг самарадорлигини ошириши, маҳаллий хомашёларни қайта ишлаш имкониятларини кенгайтиришга тўртки бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Тўхтаров, Н. (2018). *Пахта чигитини қайта ишлаш технологиялари*. Тошкент: Ўзбекистон фанлар академияси.
2. Аскарлов, Р. (2017). *Ёғ-мой ишлаб чиқаришнинг технологик асослари*. Тошкент: Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги.

3. Алиев, Т. (2021). *Хитой чигитининг ёздорлик хусусиятлари ва Ўзбекистондаги имкониятлари*. Тошкент: Экологик таҳлил маркази.
4. Ҳамзаев, А. (2019). *Маҳаллий хомашёларни қайта ишлаш самарадорлигини ошириш*. Журналистика ва оммавий коммуникациялар институти.
5. Бобоев, Х. (2020). *Техник чигитлар ва уларнинг ёғ ишлаб чиқаришдаги ўрни*. Тошкент: Ёғ-мой саноати ассоциацияси.
6. Юнусов, К. (2017). *Пахта уруғи ва унинг ёздорлик хусусиятлари*. Тошкент: Ўзбекистон ёғ-мой ишлаб чиқарувчи корхоналар ассоциацияси.
7. Ғаниев, Ф. (2021). *Технологик самарадорлик ва қайта ишлаш жараёнидаги инновациялар*. *Фан ва ишлаб чиқариш журна*ли, 3(1), 12-24.